

CIACT/SAD 09

(GTX - VIDA)

Studio Bug: vida, recursos e rumos de projetos de pesquisa-criação

Dr. André Fernandes da Paz (UNIRIO/UFRJ)

Resumo

Desde 2018, André Paz vem aprimorando uma metodologia própria chamada Studio Bug, de desenvolvimento de projetos de pesquisa-criação de obras interativas e imersivas com tecnologias emergentes, na fronteira entre Mídia/Arte/Tecnologia/Ciência, aplicada em disciplina aos mestrandos do Programa de Pós Graduação em Mídias Criativas (PPGMC), da Escola de Comunicação (ECO), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em 2018, André Paz (UFRJ/UNIRIO) trouxe a metodologia What If It de Sandra Gaudenzi (Universidade de Westminster, London, UK), utilizada em oficinas no campo na Europa, e iniciou a adaptação para projetos de pesquisa-criação na universidade. Esse processo foi embasado em novas referências, como nos trabalhos de Sarah Sarasvhaty, que destacam a importância dos recursos disponíveis (Financeiros, equipamentos, habilidades, parcerias) em desenvolvimentos de produtos. A comunicação apresenta a metodologia e casos de projetos reorientados em função dos recursos disponíveis para os artistas pesquisadores em suas vidas concretas.

Palavras-chave: Metodologia; Desenvolvimento de Projetos; Effectuation.

Abstract

Since 2018, André Paz has been improving his methodology called Studio Bug, for developing research-creation projects for interactive and immersive works with emerging technologies, on the border between Media/Art/Technology/Science, applied in a course for master's students in the Postgraduate Program in Creative Media (PPGMC) at the School of Communication (ECO) of the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ). In 2018, André Paz (UFRJ/UNIRIO) brought Sandra Gaudenzi's What If It methodology (University of Westminster, London, UK), used in field workshops in Europe, and began adapting it for research-creation projects at the university. This process was based on new references, such as the work of Sarah Sarasvhaty, which highlights the importance of available resources (finance, equipment, skills, partnerships) in product development. The paper presents the methodology and cases of projects reoriented according to the resources available to research artists in their concrete lives.

Keywords: Methodology; Project Development; Effectuation.

INTRODUÇÃO

Na última década, surgiu uma ampla gama de obras artísticas e culturais com novas formas de narrativas interativas e imersivas não ficcionais, baseados no uso de diferentes tecnologias emergentes e suportes (websites, aplicativos mobile, realidade virtual, realidade aumentada, áudio

CIACT/SAD 09

3D, instalação, inteligência artificial). Essa produção foi analisada e reconhecida por termos como documentários interativos e imersivos, webdocumentários, documentário expandido, por uma série de autores, como Sandra Gaudenzi, constituindo um campo de pesquisa próprio (PAZ e GAUDENZI, 2019; PAZ e JUCÁ, 2019; PAZ e MACIEL, 2019). O livro *I-Docs: The Evolving Practices of Interactive Documentary* (ASTON, GAUDENZI e ROSE, 2017), o congresso *i-docs*¹ e os trabalhos do *MIT Open Documentary Lab* (MODL) do *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) se tornaram algumas das principais referências.

As produções mais inovadoras foram mapeadas pelo *Docubase* (MODL)² e reconhecidas em um circuito internacional de festivais como o *Sundance New Frontier Lab* e *IDFA DocLab Academy*. Trata-se de um conjunto heterogêneo de obras: grandes produções multiplataformas, como *Highrise* (2009-2015); webdocs, como *Hollow: An interactive documentary* (2012); obras colaborativas, como *Proyecto Quipu* (2014-2017); narrativas geolocalizadas em aplicativos mobile, como *Walking the Edit* (2010); documentários imersivos como *6x9: A virtual experience of solitary confinement* (2016); instalações como *The Enemy* (2018) (PAZ e GAUDENZI, 2019; PAZ e JUCÁ, 2019). Em ambiente de constantes experimentações, a cada ano surge novas tendências e inovações, como a recente produção que incorpora inteligência artificial ao processo criativo. Em 2019, obras como *In Event of Moon Disaster* (2019) já exploravam questões contemporâneas e problematizavam as próprias tecnologias que utilizam – no caso, o uso de inteligência artificial e as deep fakes.

As inovações e tendências desse circuito mainstream internacional são referências mundo a fora. No entanto, o desenvolvimento e realização de projetos inovadores enfrenta alguns desafios fundamentais. O recorte aqui não é de gênero, formato ou linguagem. Trata-se de um conjunto de projetos, que, de forma inovadora, exploram, representam e se engajam criticamente à realidade através de narrativas não ficcionais, se apropriando das novas tecnologias disponíveis³. Por trás de suas interfaces, os projetos mobilizam diferentes práticas de criação, produção, agenciamento e engajamento entre realizadores, participantes e público, com desdobramentos e impactos sócio-culturais e econômicos diversos (PAZ e SALLES, 2013; PAZ e MACIEL, 2019). Portanto,

¹ Criado por Judith Aston, Jon Dovey e Sandra Gaudenzi, na *University of the West of England*. <http://i-docs.org>

² Docubase é uma base de dados, disponível online, comentada por curadores internacionais, realizada pelo MODL, em parcerias com iniciativas como o IDFA (<https://docubase.mit.edu/>)

³ Esta perspectiva está em consonância com o significado do conceito de novas formas de documentário, adotado pelo MIT Open Doc Lab, (<http://opendoclab.mit.edu/about-3/>)

CIACT/SAD 09

desenvolver um projeto nesse campo requer conceber um dispositivo singular que entrelaça formato e práticas⁴, que se desdobra em uma espiral de experiências própria entre os diversos atores envolvidos, tanto no processo produtivo como na recepção das obras, com desdobramentos para a sociedade (PAZ e SALLES, 2013; PAZ e MACIEL, 2019)⁵.

Por outro lado, os processos criativo e produtivo e o desenvolvimento dos projetos exigem uma intensa colaboração de diferentes especialidades e habilidades técnicas e estéticas (audiovisual, design, programação), com ampla pesquisa, investimento e tempo de maturação (PAZ e SALLES, 2015; PAZ e JUCÁ, 2019). A incorporação e transferência tecnológica é um gargalo central para projetos inovadores. Não é por outra razão que essa produção se concentra em ecossistemas criativos (PAZ e SALLES, 2015; PAZ e JUCÁ, 2019). Os processos se aproximam mais do desenvolvimento de softwares do que da tradicional produção audiovisual. Mas grande parte das lideranças criativas são advindos do campo audiovisual.

Como destaca Paz e Gaudenzi (2019b), todo esse cenário ajudou a desencadear uma cultura hackathon nos principais ecossistemas internacionais, com oficinas, laboratórios, programas e metodologias voltados para apoiar o desenvolvimento de projetos, como o !F Lab (Interactive Factual Lab)⁶. Concebido e liderado por Sandra Gaudenzi, o !F Lab atendeu 72 projetos de 25 países entre 2015 e 2018. O programa consistia em uma série de dinâmicas e mentorias com coaches e especialistas, baseada em uma metodologia própria (What If It) a partir da abordagem Design Thinking. Essa cultura hackathon se estendeu a programas de pesquisa-criação nas universidades voltados para o campo⁷, como o programa de mestrado disLAB (digital and interactive storytelling MA LAB) da University of Westminster, liderado pela própria Gaudenzi.

No consagrado MIT, o MIT Open Doc Lab se tornou uma das principais referências no circuito internacional do campo para colaboração entre pesquisadores e criadores⁸. Seu protagonismo se destaca em seus programas: *Fellows Program* e *Co-Creation Studio*. O primeiro, além de receber

⁴ Essa proposição deriva da elaboração prévia de André Paz sobre uma estética relacional nos *documentários de dispositivo* (Paz e Klinger 2011; Paz e Salles 2013 e 2015; Holanda, Rebelo e Paz 2016; Paz 2017).

⁵ Sobre a experiência proposta por essas obras, ver Barbosa (2016), Sutherland (2012), Schuh (2013), ou ainda as reflexões mais amplas de Manning e Massumi (2014).

⁶ Produzido pela !DROPS, financiado pelo Comissão Européia e disponível gratuitamente em: <https://www.iflab.net>

⁷ Alguns outros exemplos: Tribeca Hacks, DocLab Academy do IDFA, POV Hackthons.

⁸ O centro é responsável por ações como: *Docubase*; seminários como *Virtually There*; estudos como *Collective Wisdom*; e a publicação *Immerse* (<http://opendoclab.mit.edu>).

CIACT/SAD 09

pesquisadores, acolhe também criadores que visam desenvolver seus projetos de pesquisa-criação⁹. Passou por lá, por exemplo, o premiado *The Enemy* (2018), com pesquisa em realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial e neurociência. Já o *Co-creation Studio* recebe lideranças criativas para desenvolverem seus projetos baseados em co-criação. Esta consiste nas diversas formas e práticas de incorporação como voz ativa no processo criativo de comunidades, usuários online, especialistas ou até mesmo algoritmos (MIT OPEN DOC LAB, 2019)¹⁰. É o caso de *Highrise* (2009-2015), dirigido por Kat Cizek, que incorpora os moradores de arranha céus de diversos lugares do mundo em seu processo criativo. Segundo o estudo *Collective Wisdom* (MIT OPEN DOC LAB, 2019), é preciso aprimorar e difundir espaços de incubação, programas, metodologias e workshops que busquem disseminar a Co-criação. A prática pode potencializar o engajamento de diferentes atores, alavancar a colaboração e potencializar a narrativa e seus impactos sócio culturais (PAZ, 2017).

STUDIO BUG

Em 2015, havia uma série de projetos inovadores e iniciativas promissoras no Brasil no campo, mas o cenário não havia acompanhado o volume e sofisticação da produção dos pólos internacionais (PAZ e SALLES, 2015). Não havia a consolidação de um ecossistema fértil que agregasse inovações tecnológicas e experimentações estéticas, com uma participação integrada das universidades com criadores e produtores do campo, apesar da existência de vários laboratórios que trabalham com pesquisa-criação em arte e tecnologia em geral (PAZ e JUCÁ, 2019).

Diante disso, em 2015, como parte de sua pesquisa-ação de pós doutorado, André Paz criou a rede Bug404 (bug404.net), em parceria com Julia Salles - professora da Universidade de Montreal. Em 2024, é oficializado na UNIRIO o laboratório Buglab, que segue e apoia suas ações. Nesse período, o Bug desencadeou uma série de ações em parceria com universidades e produtoras em busca de promover: a disseminação de inovações e referências internacionais no campo; e a

⁹ Entende-se Pesquisa-criação em um sentido amplo, como explorado por Owen and Sawchuk (2012), Gosselin and Le Coguiec (2006) e Paquin (2019).

¹⁰ Aston, Gaudenzi e Rose (2017) tem uma seção chamada “Co-Creation”, onde vários outros exemplos são discutidos, como *Fort McMoney* (2013), *Question Bridge: Black Males* (2012) e *The Quipu Project* (2015).

CIACT/SAD 09

colaboração entre pesquisadores e criadores voltados para o desenvolvimento e realização de projetos inovadores no campo das narrativas interativas e imersivas, como a Mostra Bug em 2018¹¹.

No âmbito da Mostra Bug, no Rio de Janeiro, André Paz e Sandra Gaudenzi (*Universidade de Westminster*, London, UK) coordenaram a oficina *!F Bug Lab*¹², resultado de um projeto internacional de pesquisa-ação e inovação: “IF BUG LAB: an experimental methodology for developing interactive documentary projects in the Brazilian context” (UNIRIO/University of Westminster), financiado pela British Academy / Newton Fund. André e Sandra iniciaram a adaptação de forma criativa da metodologia *What If It* (WII) do !F Lab da Europa, para um ambiente de recursos escassos. A metodologia WII surgiu do trabalho de cinco anos anteriores no *!F LAB* por Sandra Gaudenzi. É organizada em dois módulos: o *Story Booster*, parte conceitual da obra (história, audiência, propósito, impactos); e o *Prototype Booster*, prototipagem com o apoio de *designers* e *creative technologists*. Os objetivos são: apoiar o desenvolvimento das obras, baseado em Design Thinking; e incentivar uma mudança de mentalidade (mind shift) nas lideranças criativas participantes, em geral advindas do audiovisual, para focarem o processo criativo também na *user experience* (PAZ e GAUDENZI, 2019b).

André Paz trouxe do campo do empreendedorismo a contribuição da teoria *Effectuation*, de Saras Sarasvathy (2001, 2003, 2004) para aprimorar a metodologia. A WII passou a adotar no início um *Strategy Canvas*, que convidava os participantes a desenvolverem seus projetos baseados nos recursos disponíveis ou alcançáveis em curto espaço de tempo (equipe, habilidades, equipamento, financiamento e parcerias). Por outro lado, o produto final (protótipo) passou a ser visto como um cruzamento singular de práticas (dispositivo), com uma espiral de experiências próprias como desdobramentos. Assim, a WII passava, a rigor, inicialmente a ser mais uma metodologia de desenvolvimento de projeto, do que apenas de concepção de produto. Essas modificações visavam ampliar as possibilidades de realização e a mentalidade projectual das lideranças. A proposta foi muito bem aceita pelos onze projetos participantes em 2018 e desencadeou um processo de pesquisa

¹¹ A Mostra Bug foi a primeira e mais abrangente no campo das narrativas interativas e imersivas não ficcionais no Brasil. Exibiu mais de 50 obras por 5 semanas no centro cultural Oi Futuro Flamengo, realizada entre 14 de agosto e 09 de setembro de 2018, para um público de 10 mil pessoas. Curadoria de André Paz, Julias Salles e Arnau Gifreu.

¹² A oficina foi divulgada como “Lab de Desenvolvimento de Projetos interativos, imersivos e transmídia”. Teve duração de 24 horas, entre 5 e 8 de setembro, durante a Conferência Internacional BUGLAB, em paralelo às atividades da Mostra BUG.

CIACT/SAD 09

e inovação nos anos seguintes.

Desde 2018, André Paz vem adaptando e transformando a metodologia em diferentes oficinas e mentorias de desenvolvimentos de projetos. No Programa de Pós Graduação de Mídias Criativas (PPGMC), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a metodologia tem sido implementada e aprimorada com maior intensidade em sua disciplina. Como nos já citados *disLAB* e *Fellows Program* (MODL), o PPGMC recebe no mestrado profissionais criadores com projetos inovadores de pesquisa-criação. Paz fez de sua disciplina eletiva Práticas de Arte e Comunicação, um laboratório de desenvolvimento de projetos dedicados a obras interativas e imersivas com tecnologias emergentes em geral. Nesse sentido vem desenvolvendo a metodologia agora chamada Studio Bug para essa oficina e também nas orientações dos mestrandos. Neste contexto, criou dois módulos dentro da metodologia: um dedicado à pesquisa e referências para inovação; outro voltado para pensar o projeto de forma estratégica. O processo foi reorganizado, assim, em três módulos: *Projeto*; *Pesquisa*; e *Protótipo*. As experiências da disciplina de laboratório entre 2018 e 2022 foram muito bem recebidas pelos participantes e apontaram o potencial dos módulos novos (*Projeto*, baseado na *effectuation*, e *Pesquisa*) e impactos na reorientação dos rumos dos projetos de acordo com os recursos e as condições concretas de suas vidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em geral, no mestrado profissional do PPGMC(UFRJ), o desenvolvimento do projeto de pesquisa-criação dos alunos exige a articulação de três dimensões: pesquisa, criação e produção. As duas primeiras são mais óbvias, reconhecidas e até prestigiadas no âmbito acadêmico. Mas a dimensão da produção não é usual e devidamente reconhecida, embora seja fundamental para a pesquisa, a criação e realização do produto. Para conceber e realizar um projeto com tecnologias emergentes, os pesquisadores precisam de um conjunto de recursos, entendidos em um sentido lato, como habilidades, parcerias, equipamentos e até financeiros mesmo - que servem para substituir a ausência de um dos anteriores. O candidato precisa mobilizar e alinhá-los com um planejamento mínimo, que encadeie uma série de ações para viabilizar a realização de seu produto. O projeto aqui é entendido justamente como a formatação de uma estratégia que articula recursos, planejamento e

CIACT/SAD 09

produto. E a atenção à essa dimensão da produção é decisiva para os rumos do projeto.

São poucos os candidatos que, por terem experiências prévias em liderança de projetos e processos produtivos, já iniciam o mestrado com esse mentalidade projectual. É comum os candidatos idealizarem produtos imaginativos, muito além das possibilidades de recursos que dispõem. Se apegam a esses ideais e os sustentam até o limite em um banca de qualificação ou mesmo perto da banca de defesa. Quando se torna evidente a impossibilidade de levantar e mobilizar os recursos necessários e, portanto, de realizar a obra, improvisam, adaptam, ou apresentam versões bastante limitadas, justificadas por uma suposta excassez de recursos, que deveria estar claro desde o início.

A Studio Bug convida o candidato a desde o início do processo de desenvolvimento do projeto reconhecer e partir da excassez de recursos disponíveis para então realizar o processo de concepção e criativo da obra. A partir de uma apresentação simplificada da *Effectuation*, os candidatos são convidados a fazerem uma análise dos recursos disponíveis: habilidades que dominam; equipamentos que possuem ou conseguem emprestados; colaboradores e parcerias que de fato conseguem trazer para o projeto; recursos financeiros que conseguem alavancar ou mesmo investir do *próprio bolso*; a própria disponibilidade de tempo, interesses e planos de vida. Como se trata de projetos muito dependentes ou quase exclusivamente em uma pessoa, os recursos pessoais reverberam as condições, relações, oportunidades e planos da própria vida. Tudo isso é muito intuitivo. A *Effectuation* não traz novidades radicais a percepção do desenvolvimento de projetos. Mas ela traz à tona, dá visibilidade e legitimidade para a dimensão da produção e dos recursos pessoais como fatores decisivos e legítimos para reorientação da concepção dos produtos e rumos do projeto. Não se trata então de idealizar um produto e depois tentar alavancar os recursos para sua realização, mas sim reconhecer os recursos disponíveis para concepção do produto e se dedicar a um processo criativo na relação dialogal com as tentativas e erros da prática.

Para os participantes, passar pela metodologia Studio Bug não significa apenas uma forma de desenvolver seus projetos concretos e específicos, mas também uma experiência que promove uma mentalidade projectual para trabalhos posteriores, inclusive em outros campos, em suas trajetórias como empreendedores criativos. A partir da análise dos recursos disponíveis, o candidato desenvolve

CIACT/SAD 09

um protótipo de um produto e faz seu planejamento. O projeto é a formatação desses três pilares de forma integrada e coerente. Ao iniciar a disciplina/oficina pela análise dos recursos, alguns alunos têm mudado a concepção de seus produtos e os rumos de seus projetos. Muitas vezes, essas mudanças são trabalhadas nos textos e nas reflexões da pesquisa. É o caso, por exemplo, do projeto “Estrelas do deserto: utilizando a realidade virtual para divulgação de etnoastronomia para refugiados sarawi”. Nele, o candidato Felipe Carreli (2019-2021) reorientou seu projeto em função dos recursos e oportunidades que surgiram no decorrer do mestrado. Mais além, conforme apresentado no artigo “Desert Stars: effectuation and co-creation in a research-creation i-doc” (PAZ e CARRELLI, 2022), no livro “Interactive Documentary: Decolonizing Practice-Based Research” (RYAN and STATON, 2022), o próprio conceito de cocriação foi repensado a partir da confrontação com as condições reais de produção do projeto. Nesse sentido, a Studio Bug traz a dimensão da produção como uma dimensão legítima e interligada com o processo de pesquisa e criação.

REFERÊNCIAS

- ASTON, J., Sandra GAUDENZI. “Interactive Documentary: Setting the Field”. *Studies in Documentary Film*, (6)2, (2012): 125-139.
- ASTON, J., Sandra GAUDENZI and Mandy ROSE. *I-Docs: The Evolving Practices of Interactive Documentary*. London and New York: Columbia University Press, 2017.
- CHAPMAN, Owen and Kim SAWCHUK. “Research Creation: Intervention, Analysis and “Family Resemblances”. *Canadian Journal of Communication*, Vol 37 (2012): 5-26.
- FLYNN, S. *Evaluating Interactive Documentaries: Audience, Impact and Innovation in Public Interest Media*. Thesis. Boston: Massachusetts Institute of Technology (MIT), 2013.
- DESROCHE, Henri. “Pesquisa-ação: dos projetos de autores aos projetos de atores e vice-versa”, Thiollent, Michel (org.). *Pesquisa-ação e projeto cooperativo na perspectiva de Henri Desroche*, (6)2. São Carlos: EdUFSCar, (pp. 33-68) 2013.
- GAUDENZI, Sandra. *The Living Documentary: from representing reality to co-creating reality in digital interactive documentary*. Thesis. London: University of London, 2013.
- GAUDENZI Sandra. “The Interactive Documentary as a Living Documentary”. *Revista Doc On Line*

CIACT/SAD 09

14 (2013b) 9-31. Accessed 30 August 2017. <http://www.doc.ubi.pt/>

MIT Open Documentary Lab. Collective Wisdom. Field Study: co-creating media with communities, across disciplines and with algorithms. MIT PubPub, 2019. Acessado em 30 de Agosto de 2019. <https://wip.mitpress.mit.edu/collectivewisdom>

PAQUIN, Louis-Claude. Méthodologie de la recherche création. Acessado em 31 de agosto de 2019 <http://lcpaquin.com/methoRC/>

PAZ, André e Sandra GAUDENZI. “!F LAB: Experiência do Usuário e Recursos na Metodologia WHAT IF IT pra Desenvolvimento de Narrativas Interativas e Imersivas”. ANIMUS: Revista Interamericana de Comunicação Midiática (E-ISSN 2175-4977), v.18, n 37 (2019b): 18-42.

PAZ, André e Sandra GAUDENZI (Org) . Bug: narrativas interativas e imersivas. (Bílingue) Rio de Janeiro: Automática / Letra e Imagem / Oi Futuro, 2019.

PAZ, André e Mayra JUCÁ. “O cenário inovador das Narrativas Interativas e Imersivas”. Paz, André e Sandra Gaudenzi. Bug: narrativas interativas e imersivas. Rio de Janeiro: Automática / Letra e Imagem / Oi Futuro, 2019. 10-18.

PAZ, André e Kátia Augusta MACIEL. “Além da Interface: conceitos e obras fundamentais de narrativas interativas”. Paz, André e Sandra Gaudenzi. Bug: narrativas interativas e imersivas. Rio de Janeiro: Automática / Letra e Imagem / Oi Futuro, 2019. 38-51.

PAZ, André. “Documentário interativo e estratégia de impacto social”. Doc On Line , n. especial (Dezembro de 2017): 81-108. Acessado em 31 de agosto de 2020 : <http://www.doc.ubi.pt/>

PAZ, André and Julia SALLES. “Brasil, mostra a sua cara: aproximações ao cenário brasileiro de documentários interativos”. Doc On Line, n. 18 (Setembro de 2015): 101-136. Acessado em 31 de agosto de 2020: <http://www.doc.ubi.pt/>

PAZ, André and Júlia SALLES. “Dispositivo, Acaso e Criatividade: Por uma estética relacional do webdocumentário”. Doc On Line, n. 14 (Agosto de 2013). Acessado em 31 de agosto de 2020: <http://www.doc.ubi.pt/>

PAZ, André and Felipe CARRELLI. “Desert Stars: Effectuation and Co-Creation in a Research-Creation i-doc”. Ryan, Kathleen and David Staton. Interactive Documentary: Decolonizing

CIACT/SAD 09

Practice-Based Research. New York and Abingdon, UK: Routledge, 2022. 200-225.

SARASVATHY Saras D. and Nicholas Dew. “New Market creation through transformation”.
Journal of Evolutionary Economics 15 (2005): 533-565.

SARASVATHY, Saras D. “Causation and Effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency”. Academy of Management Review, 262, (2001): 243-288.

SARASVATHY, Saras D. “Entrepreneurship as a Science of the artificial.” Journal of Economic Psychology 24 (2003b): 203-220.

SARASVATHY, Saras D. “Making it happen: Beyond theories of the firm to theories of firm design”.
Entrepreneurship: Theory and Practice Vol. 531. Issue 6. (2004).

Como citar este texto:

PAZ, André F. Studio Bug: vida, recursos e rumos de projetos de pesquisa-criação. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-10.